

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУАЗИМОВ Равшан Абдуганиевич*Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий**музиқа санъати институти**доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205664>

НАВО МАҚОМИНИНГ ИНСОН РУҲИЯТИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақомлар инсон ҳиссий кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини муסיкий товушлар изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи санъат туридир. Унинг мазмуни ўзгарувчан рухий ҳолатларни ифодаловчи муайян муסיкий бадиий образлардан иборат. Музиқа инсоннинг турли кайфиятлари - шодлик, завқланиш, мушоҳадалиқ, ғамгинлик, хавф-қўрқув ва бошқаларни ўзида мужассамлаштиради. Ушбу мақолада Мақомларимиз таркибидаги Наво мақомининг инсон руҳиятига таъсир ҳақида сўз юритилади. Қолаверса, Наво мақомининг ҳар бир шўъбасига алоҳида тўхталиб, айрим шўъбалар инсоннинг эмоционал ҳолатини қай тарзда ифодалаш мисоллар ёрдамида кўрсатиб ўтилади.

Калит сўзлар: мақом, музиқа, инсон, наво, нағма, тарона, талқин, баёт, парда, сўз.

THE INFLUENCE OF MAKOM NAVO ON HUMAN PSYCHOLOGY

ANNOTATION

Maqam is a type of art that reflects human emotional experiences, thoughts, and imagination through a sequence or set of musical sounds. Its content consists of certain musical artistic images that represent changing mental states. Music embodies various human moods - joy, pleasure, observation, sadness, danger-fear, etc. This article talks about the influence of the Navo status contained in our statuses on the human psyche. In addition, each branch of Navo's status is addressed separately, and examples show how some branches express a person's emotional state.

Key words: Makam, music, human, navo, nagma, tarona, interpretation, bayat, tone, word.

ВЛИЯНИЕ МАКОМА НАВО НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

Макам – это вид искусства, отражающий эмоциональные переживания, мысли и воображение человека посредством последовательности или набора музыкальных звуков. Его содержание составляют определенные музыкально-художественные образы, изображающие смену психических состояний. Музыка воплощает различные настроения человека - радость, удовольствие, наблюдение, грусть, страх опасности и т. д. В данной статье говорится о влиянии статуса Наво, содержащегося в наших состояниях, на психику человека. При этом каждая ветвь статуса Наво рассматривается отдельно, и на примерах показано, как некоторые ветви выражают эмоциональное состояние человека.

Ключевые слова: макам, музыка, человек, наво, нагма, тарона, интерпретация, баят, тон, слово.

Мақомлар инсон хиссий кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини мусикий товушлар изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи санъат туридир. Унинг мазмуни ўзгарувчан рухий ҳолатларни ифодаловчи муайян мусикий бадий образлардан иборат. Мусиқа инсоннинг турли кайфиятлари - шодлик, завқланиш, мушоҳадалиқ, ғамгинлик, хавф-қўрқув ва бошқаларни ўзида мужассамлаштиради. Мақомлар шахснинг иродавий сифатлари - интилувчанлик, ўйчанлик, вазминлик ва бошқаларни, унинг табиатини ҳам ёрқин акс эттиради.

Ҳар бир мақомнинг ашула бўлими сарахбор билан бошланганидек, Наво мақомини ҳам Сарахбори Наво очиб беради. Наво чиройли куй, гўзал оҳанг деганидир. Навонинг товушқаторига назар соладиган бўлсак у гўзал товушлардан иборат. Бу Сарахбордаги ўша товушқатордан тузилган мусиқа, унга қўйилган Саккокийнинг ғазали бутун бир Наво мақомидан дарак бериб, мақом ичидаги гўзал нағмаларни намоиш этаётгандек бўлади [1].

Боборахим Машрабнинг “Мабдаи Нур” китобида ёзилишича одамнинг яралишида жоннинг танага киришида Довуд алайхиссаломнинг гарданига ёрдам бериш вазифаси тушади. Шунда у сурнайда шундай куй чаладики, одамнинг жони унинг оҳангига маст бўлиб, танага кириб қолади. Ўша нағма, ўша оҳанг Наво мақомидан экан. Хақиқатдан ҳам Наво пардаларидан тузилган куй чалинганда инсон танаси жумбушга келиб, руҳи ором олади. Сарахбори Навони тинглаб буни ҳис қилиш қийин эмас.

Сарахбори Наво тароналари. Сарахбори Навонинг иккита таронаси бўлиб, усул жихатидан бир бирини такрорламайди. Сарахбори Навонинг шўхчан кўринишидир. У уч қисми шеърдан иборат бўлиб, ҳар бир қисмининг куй йўналиши турличадир. Учинчи қисмида юқорига сакрашлар билан кейинги таронага ўтилади. Сарахбори Навонинг иккинчи таронасида эса сўзлари ўзбекча бўлиб, кичик бир ашулани эслатади. Бу иккала таронанинг ҳам усуллари турлича бўлиб, улар тарона усуллари дейилади.

Одамзот яшар экан, олдида улкан мақсадлар қўяди. Унга эришиш йўлида не не машққатларни кўрмайди дейсиз. Қийинчиликлар билан ниятига етгач, у ўзида шундай мағрурликни ҳис қиладики, ўзини янада кучлироқ деб билади. Қалбида шукроналик уйғонади. Бу ҳолатни қоронғуликдан ёруғликка чиққан одамга ўхшатиш мумкин. Сарахбори Навонинг тароналари ўша мақсадига эришган одамнинг туйғуларини ифодалайди.

Навбатдаги шўба Талқин усулидаги Баёт пардаларидан тузилган. Баёт қадимда Ўрта Осиё худудида яшаган қабиланинг номидир. Баётнинг парда тузилиши Наводан фарқ қилмайди. Наво пардаларида иккинчи парда бир оз юқорироқ бўлади. Баётда эса сезиларли даражада иккинчи парда турғун парда ҳисобланади.

Наво ва Баёт пардаларини оддий эшитувчи адаштириб юбориши мумкин. Буларнинг фарқини мақомларнинг чинаккам шинавандаларигина сезадилар. Талқини Баёт адолатни куйлайди. Нохакликни қоралаб, ўзгаларга озор бермасликка ундайди. Талқини Баётни доимий равишда тинглаган одамларда дилозорлик, ситамгарлик бўлмайди. Улар ҳар қандай вазиятда ҳам ўзгаларга ёрдам қўлини бера оладилар.

Талқини Баётнинг ягона таронаси мавжуд бўлиб, унга Навоийнинг машхур рубойиси “Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш” қўйиб айтилади. Бу тарона чапандоз усулида бўлиб, бўлмас эмиш сўзлари ҳар хил куй йўлларида такрорланади. У инсонга Талқини Баёт каби таъсир этади.

Насри баёт шўъбасининг Талқини Баётдан фарқи шуки, у нисбатан енгилроқ ижро этилади. Наво мақомининг Баёт шўъбалари асосида яратилган бу шўъба ўзининг инсон руҳиятига тез таъсир қилиши билан фарқланади. Насри Баёт инсон руҳига гўёки озуқа беради. Талқини баётдаги куй йўли Насри Баётда Наср усули билан гавдаланади [2].

Насри Баётнинг таронаси Хоразмнинг жуда таниқли бўлган устозона мусикаларидан Савти Ферузни эслатади. Баъзи мутахассислар Ферузларни Наво пардалари асосида ишланган, дейишади. Лекин аслида у Баёт пардаларидадир. Насри Баётнинг таронаси Ферузларни Баёт ладида эканини исботлайди. Хоразм ва Бухоро асарларининг бир бирига қандай боғлиқлиги бор деб ўйларсиз? Тарихдан маълумки, хонликлар орасидаги маданий алоқалар жуда яхши бўлган даврларда, санъаткорлар хавас қилган ҳолда бир бирига бағишлаб мусикалар яратганлар, куйлар басталаганлар. Лекин буларнинг қайси бири қай бирига бағишланганлиги ҳанузгача мавҳумдир.

Орази наво. Бу шўъбага ораз деб ном берилишига сабаб у Наво мақомининг қиёфаси яъни юзидир. Сарахбор ушбу мақомдаги оҳанглар ҳақида хабар берса, Орази Наво Наво мақомининг энг ривожланган нуқтаси яъни чўққиси ҳисобланади. Бу шўъба ижрочига анчайин қийинчиликларни туғдиради. Сабаби ижро жараёнида куй йўлидаги инжикликлар, ханглар ва зангулаларнинг хонанда руҳиятига қарши бориши осон кечмайди. Аммо Орази Наво шу хусусияти билан ҳам гўзалдир. Бу асар ҳақиқий шарқона муҳаббатни тараннум этади. Унда икки кўнгилнинг яқинлиги, гўзаллиги ифодаланган. Икки ёшнинг ҳеч кимга айтолмаган дару хасратлари куйланади. Шунинг учун ҳам Орази Наво тингловчисининг қалби тубидаги хиссиётларни уйғотади.

Орази Навонинг учта таронаси бўлиб, бир бирини умуман такрорламайди. Ҳатто Орази навога ҳам ўхшаш томонлари кам учрайди. Бу тароналар асосан енгил ижро этилиб, Орази Наво келтириб чиқарган кескинликни унинг тароналари бартараф этади. Бу тароналар гўёки машуқасига етишган ошиқнинг кўнгил нолаларига ўхшайди.

Ҳусайний Наво шўъбаси тарихда ўтган подшолар ёки ўз замонасининг машхур одамига атаб қўйилган. Лекин айнан кимга атаб қўйилганлиги номаълум, яъни бу ҳақда манбаларда келтирилган эмас. Ҳусайний Наво шундай бир гўзал нағмаки, ундаги куй йўли Наво мақомидаги ҳеч бир шўъбада учрамайди. Парда тузилиши Наво мақомида бўлсада, у ўзича бир олам. Унда Сегоҳ ва Баёт намуди учрайди. Сегоҳ дард бўлса, Баёт гўёки унга малҳамдек.

Ҳусайний Навода дард ҳам, шодлик ҳам, яхшилик ҳам ёмонлик ҳам, самийлик ҳам, худбинлик ҳам куйланган. Бу асар гўёки ўз тингловчисини чиниктиради. Ҳаётда ҳамма нарсага доимо тайёр бўлишни уқтиради. Ҳусайний Наво бир инсоннинг ҳаётини сўзлаб бераётган одамга ўхшайди. Тингловчи эса бундан ибрат олиб, хулосалар чиқаради.

Қадимда мақомлар бир бирига уланиб айтилган. Ҳусайний Наводан кейин Наво мақомларининг биринчи гуруҳ шўъбаларини тугаллайдиган Уфори Баёт келади. Унинг айнан Ҳусайний Наводан сўнг келиши янги бир кескинликни келтириб чиқаради. Наср усулида келувчи салобатли Ҳусайний Наводан сўнг ўйноқи усулида келадиган Уфори Баёт ўзининг лад асослари билан барча чигалликларга барҳам беради.

Уфори Баётни тинглаган инсон мисли бир кушга ўхшаб қанот ёзиб осмонга учгандек бўлади. Булутлар орасидан янада юқорироққа кўтарилгиси келган кушнинг руҳиятини беради.

Уфори Баёт авжга якинлашган сари куш гўёки янада юқорирокқа интилаётгандек. Куйнинг намуд қисмида эса куш ўз меъёрини сезиб, пастга назар солади, у ердаги майда бўлиб туюлган нарсаларнинг ҳаракатларидан завқ олади. Уфори Баётнинг охирги қисми Баётнинг зарбул қадим усулига ўтади. Асар ҳанглар билан якунланаётганда ўша самодаги кушча аста секинлик билан пастга туша бошлайди [4, 5].

Чапандози Савти Наво: Мақомлар қондасига кўра иккинчи гуруҳ шўъбалари биринчи гуруҳ шўъбаларидан назира қилинади. Яъни уларга ўхшатиб ишланган. Шундай бўлсада, Чапандози Савти Наво биринчи гуруҳ шўъбаларидаги ҳеч бир шўъбага ўхшамайди. Яъни мусиқа йўли Наво пардаларида бўлиб, куй йўналиши эса фақатгина унинг ўзигагина ҳосдир. Усули чапандоз яъни талқин усулининг тескариси. Чапандози Савти наво жуда машхур асар ҳисобланиб, ўз шаҳобчалари билан кетма кет тингланганда ажиб бир ҳиссиётларни пайдо қилади.

Чапандози Савти Наво инсондаги Ватанга бўлган муҳаббатни оширади. Ўзгалар дардига малҳам бўла олиш хусусиятини уйғотади. Бу асарнинг тингловчиси халқ хизматида, ғамида бўлиш, ўзгаларга меҳрибонлик кўрсатиш нақадар улуғ ҳислат эканини теранроқ англай бошлайди.

Талқинчалар асосан талқинларнинг кичиги ёки укаси дейилади. Уларнинг доира усули ҳам ўзига ҳосдир. Бу шаҳобча Савти Навонинг талқинча доира усулидаги варианти бўлиб, куй йўли ўзгармайди. Бундаги Баёт намуди шаҳобчага кўркамлик бахш этади. Авж қисмида хонандалар баёт ва намуднинг қўшилган пардаларини осонлик билан ижро этишини сезасиз. Бошқа Талқинчаларнинг авжи аслида осон ижро этилмайди. Талқинчаи Савти Наво эса бундан мустаснодир.

Айтадиларки, мусиқа инсонни даволайди. Бу бежиз эмас. Барча мумтоз мусиқалар, мақомлар одам саломатлигини яхшилаши бор гап. Бунинг исботи сифатида Талқинчаи Савти Навони келтиришимиз мумкин. Маълум бўлишича бу асар юракка қувват бериб, унинг уришини бир меъёрга келтиради. Таранг томирларни кенгайтириб, қон босими ошиб кетишининг олдини олади.

Қашқарчаи Савти Наво: Бир ўзбек созандаси иккинчи жаҳон уруши даврида душман аскарларига асир тушибди. Асирликда бўлган даврида бир қамишдан най ясайди. Уни яхши кўриб ижро этади. Аскарлар ҳар куни бир гуруҳ асирларни ўлдириш учун жар ёқасига келтиришар экан. Бу созанда ҳам ҳар сафар найни чалиб ўша одамлар қаторида борар эди. У билан борган асирларнинг ҳаммасини аскарлар ўлдириб юборишар экан-у, созандани эса ҳар сафар тирик қолдиришар экан. Чунки созанда ҳар сафар ижро этадиган Наво ладидаги куйлари ўша бешавқат, бераҳм одамларнинг кўнглини юмшатар экан. Аслида Наво ладидаги куйлар ҳар қандай одамнинг юрагини сел қилиб юбориш қудратига эга.

Қашқарчаи Савти Наво Савти Наво куй йўлидаги бошқа ашулалардан фақат усули билангина фарқ қилади. Бу асар айнан қашқарча усулида бўлганлиги учун ҳам тингловчига кучлироқ таъсир этиб, бир оз табассум ҳадя этади.

Ушбу ашула Савти Навонинг Соқийнома усулидаги кўринишидир. Соқийнома усуллари халқимиз орасида жуда ҳам машхур. У мақом таркибидаги рақсга яъни уфорида тайёрловчи шаҳобча ҳисобланади. Бундай Соқийномалар асоан концерт ижрочилигига мойил бўлиб, кўплаб ижро этилгани учун халқимизнинг қалбидан жой олган. Соқийномаи савти Навода ҳам худди Савти Наво каби Турк авжи ва Наво намуди учрайди [3].

Соқийномаи Савти Наво одамдаги ички қувватни ошириш хусусиятига эга. Уни тинглаган одамнинг ҳаракатчанлиги ошиб, барча юмушларини чақонлик билан бажаришга мойил бўлади. Соқийномаи Савти Навони меҳнат унумини оширувчи асар десак янглишмаймиз.

Турк авжи ҳақида устозлар шундай дейди: Қадимда Бухоро амирлигидаги сарой аёнлари яъни мақомнинг ижрочи ва тингловчилари оқсуяк зодагонлардан бўлиб, оддий халқ Турклар деб аталган.

Турклардан чиқаётган нағмалар сарой аҳлига маъқул келиб улардан сарой созандалари авж ишлаб чиққанлар. Бу авжни қандай номлаймиз деганларида, сарой муסיқачилари орасидаги доно қария созанда : “Бу куй йўлини биз оддий халқдан ўргандик, шунинг учун Авжи Турк бўла қолсин” деган экан. Шундан кейин бу авж Турк авжи деб ном олди. Уфори Савти Навода ҳам авжи Туркни учратишииз мумкин.

Уфори Савти Наво жуда шўхчан ва ўйноқи асар. У ўз тингловчисига ҳам ўша кайфиятни бера олади. Оддийгина, самимийгина туйилган Уфори Савти Наво инсонга ҳаётнинг гўзаллигини пайқашга ёрдам беради.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Исҳоқ Ражабов. Мақомлар масаласига доир. Ўз.адабийнашр, Тошкент, 1963.
2. Равшан Юсупович Юнусов. Ўзбек Халқ Мусиқа Ижоди (илмий-услубий тавсиялар) 2-қисм. Тошкент, 2000.
3. Исҳоқ Ражабов. Мақом асослари. Тошкент. 1992.
4. Отаназар Матёқубов. "Мақомот" Мусиқанашириёти, Т. 2004.
5. Фитрат А. "Ўзбек классик Мусиқаси ва унинг тарихи".

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz